

YASHAR KAMOLNING “OG‘RITOG‘I AFSONASI” ROMANI TARJIMASIGA DOIR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14643014>

Filol.f.n. Lolaxon AMINOVA,

TDSHU dotsenti. Toshkent, O‘zbekiston

Tel: 97 761 65 56; E-mail: lolahonim@mail.ru

Annotatsiya: *Ushbu maqola mashhur turk yozuvchisi Yashar Kamolning “Ag‘ritog‘i afsonasi” qissasining tarjimasi tahliliga bag‘ishlangan bo‘lib, unda turk tilidan o‘zbek tiliga badiiy tarjimaning muvaffaqiyatli va e‘tirozli jihatlari xususida fikrlar bayon qilingan.*

Kalit so‘zlar: *mahorat, uslub, tabiat manzarasi, tasvir, ifoda, ibora,*

Аннотация: *Данная статья посвящена переводу повести известного турецкого писателя Яшара Кемала «Легенда горы». В статье проанализированы преимущества и некоторые недостатки перевода произведения с турецкого на узбекский язык.*

Ключевые слова: *мастерство, стиль, пейзаж, образ, фразеологизм.*

Annotation: *This article is devoted to the translation of the story of the famous Turkish writer Yashar Kemal “The Legend of Agritog”. The article analyzes the successful and undesirable sides of translating the work from Turkish into Uzbek.*

Keywords: *mastery, style, landscape, image, expression, phrase*

Badiiy tarjimada asliyat va tarjima matnlari – voqelik manzarasining ikki timsolidir. Bu matnlar kitobxon uchun timsollar timsoli hisoblanadi. Bir tildan ikkinchi tilga o‘g‘irish lisoniy-fikriy qayta yaratish jarayonigina bo‘lib qolmay, o‘zaro muqoyasa qilinayotgan timsollarning, manzara va tasavvurlarning, hatto qahramonlar nutqining mohiyatliy-mantiqiy, milliy va uslubiy tavsifini, o‘ziga xosligini saqlab qolish jarayoni ham hisoblanadi. Shu jihatdan tarjima lingvistik amalgina emas, madaniyatlararo o‘ziga xos qiyosiy tahlil hamdir [3,159]

Mashhur turk yozuvchisi Yashar Kamolni “Inja Mamad”, “Ilonni o‘ldirsalar” asarlari orqali o‘zbek kitobxonni tanib ulgurgan. Yozuvchining mazkur asarlari o‘zbek adabiy xazinasining durdona asarlari orasidan joy olib bo‘lgan. Ushbu adabiy merosimiz Yashar Kamolning yana bir asari “Og‘ritog‘i afsonasi” romani bilan yanada boyitildi. Ushbu romanni ham o‘zbek kitobxonni bimalol o‘z ona tilida o‘qishga muvaffaq bo‘ldi. Bu esa mohir tarjimon, pedagog, filol.f.d., prof. Xayrulla Hamidovning sa‘y-harakatlari bilan amalga oshdi. X.Hamidov nafaqat turk tilidagi

asarlarni o‘zbek tiliga tarjima qilgan, balki o‘zbek adabiyotining eng sara asarlarini ham turk tiliga tarjima qilib, o‘zbek romanchiligi va hikoyachiligini dunyoga tarannum qilishda o‘z hissasini qo‘shib kelmoqda.

60-70 yillar orasida sermahsul ijod qilgan Yashar Kamol o‘z ijodini xalq og‘zaki ijodi namunalari to‘plash, afsona va rivoyatlarini yig‘ib, ularni baxshi sifatida aytib yurish bilan boshlagan. O‘z hududining urf-odat, inonch-e’tiqod, irim-sirimlarini yaxshi o‘rgangan va o‘z asarlarida ulardan samarali foydalangan. “Og‘ritog‘i afsonasi” romani ham yozuvchining o‘zi bilgan, eshitgan, baxshi sifatida kuylab yurgan voqealar asosida dunyoga kelgan. Bu romanning g‘oyasi – birdamlik, adolat, sadoqat, o‘z xalqiga, urf-odatlariga sodiqlik, g‘urur - iftixor tuyg‘ularini tarannum etadi.

Yashar Kamolning aksariyat asarlari tabiat manzarasi bilan boshlanadi. Yozuvchi voqealar sodir bo‘ladigan atrof-muhitni mayda tafsilotlarigacha batafsil tasvirlaydi: *“Her yıl karlar eriyip de bahar gözünü açınca. Ağrı-dağında bir ulu tazelik patlayınca, gölün kıyıları ince kar çizgisinin üstü, keskin, kısa, küt çiçeklerle dolar. Çiçeklerin rengi alabildiğine parlaktır. En küçük çiçek bile mavi, kırmızı, sarı, mor kendi renginde çok uzaklardan bir renk pırıltısı olarak balkır. Ve Keskin kokarlar.*

Gölün mavi suyu, bakır rengi toprağı baş döndürücü keskin kokularla kokar. Ve bu kokular çok uzaklardan duyulur.” [1,1.] Tarjimasi: *“Har yili tog‘dagi qorlar erib, bahor ko‘z ochishi bilan, Og‘ritog‘ uzra qandaydir poklik keza boshlaydi, musaffo havodan insonning ko‘ngli yayraydi. Yupqa qor qatlamining yuzasi pakana dala chechaklari bilan qoplanadi. Chechaklarning ranggi, porloqligi ko‘zni qamashtiradi. Uzoqdan eng mayda chechaklar moviy, qizil, sariq, binafsha va boshqa ranglarda tovlanib, jilolanadi, atrofga xushbo‘y ifor taratib, dimoqni qitiqlaydi. Ko‘lning moviy tovlangan suvi, yoqasidagi misrang tuproqning xushbo‘y isi boshni aylantiradi. Bu ifor, xushbo‘y hid uzoq-uzoqlarga taraladi”* [2,1.]

Ushbu parchada tabiat manzarasi – tog‘lar, havoning musaffoligi, chechaklarning rangiyu hidi mayda tafsilotlarigacha tasvirlangan. Yozuvchining mana shunday peyzaj tasviridagi mahoratini ko‘zda tutgan holda tarjima amalga oshirilishi talab qilinadi. Tarjimon parchadagi har bir so‘zga alohida e’tibor berishi bilan birga, o‘zbek tilidagi parchada gaplar asliyatga qaraganda yanada to‘liqroq va mukammalroq o‘girilishiga muvaffaq bo‘lgan. Masalan; “karlar eriyip” jumlasini “tog‘dagi qorlar erib” deb, shunchaki qorlar emas, balki tog‘dagi qorlar eriganligiga aniqlik kiritib ketilgan. “Çiçeklerin rengi alabildiğine parlaktır” jumlasini “Chechaklarning ranggi, porloqligi ko‘zni qamashtiradi” deya o‘girilib, chechaklarning rangi porlab, tovlanib turganligi, o‘zbek tiliga “ko‘zni qamashtiradi” iborasi bilan berilgan.

Tildagi barqaror soʻz birikmalari hissiy taʼsirchanlikni taʼminlash bilan bir qatorda maʼlum bir millatning dunyoqarashini, munosabatini ham bildiradi. Bir tildan ikkinchi tilga matn oʻgirilganda mana shunday birliklarning muqobilini topish va oʻrnida qoʻllash juda muhimdir. Maʼlumki, turk va oʻzbek tillaridagi iboralarning koʻpchiligi bir biriga yaqin. Baʼzi iboralarning esa muqobilini topish tarjimondan katta mahoratni talab etadi. Ibora tarkibidagi leksemalarning maʼnosidan butunlay boshqa mazmuni anglatishi ham mumkin. [3,160.]

Har bir tasvir ibora orqali ifodalansa ham jozibali ham maʼnosi yanada aniq etib borishiga erishiladi. “Ve Keskin kokarlar” jumlasini ham oddiygina, chechaklarning hidi juda oʻtkir edi, deyish ham mumkin edi. Lekin tarjimon shu oʻrinda ham yanada obrazli va badiiy holda “atrofqa xushboʻy ifor taratib, dimoqni qitiqlaydi” deya mohirona oʻgiran. Oʻzbek tilidagi “dimoqni qitiqlamoq” iborasi goʻzal iboralardan biri boʻlib, juda yoqimli, nozik hidlarning dimoqqa yoqimli urilishining shoirona tasviridir. Turk tilidagi aslyatda gullarning hidini faqat “oʻtkir” deya tasvirlanadi, lekin tarjimon oʻzbek tiliga juda chiroyli ibora orqali maʼnoni etkazib bergan. Ushbu parchadagi “Ve bu kokular çok uzaklardan duyulur”, “Bu ifor, xushboʻy hid uzoq-uzoqlarga taraladi” deb oʻgirilgan jumlagina ozgina eʼtiroz bildirishimiz mumkin. Umuman olganda bu gapning maʼnosi toʻgʻri ochib berilgan, lekin, turk tilidagi parchada “chechaklarning yoqimli hidlari uzoq-uzoqlardan sezila boshlaydi” degan maʼno yotibdi. Oʻzbek tilidagi tarjimada esa chechaklarning hidlari uzoq-uzoqlarga taraladi, deyilgan.

Yana bir peyzaj tasviriga eʼtibor qaratsak:

“Ve her yıl Ağrıdağında bahar gözünü açtığında, çiçeklerle, keskin kokular, renklerle, bakır rengi toprakla birlikte Ağrıdağının güzel, kederli kara gözlü, iri yapılı, çok uzun, ince parmaklı çobanları da kavallarını alıp Küp gölüne gelirler. Kırmızı kayalıkların dibine, bakır toprağın, bin yıllık baharın üstüne kepeneklerini atıp gölün kıyısına firdolayı otururlar. Daha gün doğmadan Ağrıdağının harman olmuş yalp yalp yanan yıldızları altında kavallarını bellerinden çıkarıp Ağrıdağının öfkesini çalmağa başlarlar. Bu, gün doğumundan gün batımına kadar sürer.”[1, 1.]

Tarjiması: “Har yili Ogʻritogʻda ilk bahor koʻz ochganda, gullar, oʻtkir iforlar, turfa ranglar, misrang tuproq bilan birga Ogʻritogʻning goʻzal, qora koʻzlari gʻamgin boquvchi, barvasta, uzun boʻyli, barmoqlari ingichka choʻponlari sibizgʻalarini olib Kup koʻli tomon yoʻl oladilar. Qizil qoyalar yoniga borib, ming yillik bahoriy misrang tuproq ustiga chakmonlarini toʻshab, davra qurib oʻtiradilar. Hali quyosh chiqmasdan belbogʻlariga qistirilgan sibizgʻalarini chiqarib, Ogʻritogʻning erta tongda hanuz yal-yal chaqnab turgan yulduzli osmoni ostida “Ogʻritogʻi nolasi”ni chala boshlaydilar. Bu nola quyosh chiqishidan boshlanib, ufqqa bosh qoʻygan chogʻ nihoyasiga etadi...” [2,1.]

Tarjimada birgina detal, birgina soʻz maʼlum bir davr, muhit, oʻziga xos sharoit kabi oʻzgachaliklarni anglatib kelishi mumkin. Yuqoridagi parchaning oʻzbek tilidagi tarjimasida “sibizgʻa” soʻzi ishlatilgan boʻlib, u oʻzbek tili izohli lugʻatida “sibiziq, choʻpon nayi- tilchali, puflamali oʻzbek xalq musiqa cholgʻu asbobi, nayning bir turi, choʻpon nayi” deya izohlangan. Asliyatda esa ushbu soʻz “kaval” deb berilgan. “Kaval” – soʻzi turk tili izohli lugʻatida “kamiştan yapılan genellikle çobanların çaldığı, yumuşak sesli, perdeli büyük düdük”, yani “qamishdan yasalgan, odatda choʻponlar chaladigan, mayin ovoqli, pardali katta nay” deya izohlangan. “Kaval” soʻzini “nay” deya oʻgirsam ham boʻlardi. Lekin tarjimon bu erda oddiy nay emas, balki aynan choʻponlarning oʻziga xos cholgʻu asbobi haqida gap ketayotganini toʻgʻri anglab, sibizgʻa soʻzi bilan ifodalagan. Bu esa matnga oʻziga xos muhitni, oʻzgachalikni bera olgan. Shu oʻrinda yana aytib oʻtish lozimki, sibizgʻa soʻzi yosh kitobxonlar uchun yangi soʻz boʻlib tuyulishi tabiiy. Lekin yosh avlodni oʻzbek tilining boy namunalari bilan tanishtirish, ularga oʻz ona tillaridagi yangi soʻzni oʻrgatish yozuvchi va tarjimonlarning yana bir boshqa, soʻzomon qirralari deya baho berish mumkin.

Oʻzbek tilida “tili shirali” degan ibora mavjud. Yaʼni oʻziga xos, chiroyli, shoirona ifodalar uchun shu ibora qoʻllaniladi. “Ogʻritogʻi afsonasi” romanining oʻzbek tilidagi tarjimasida uchun ham shu iborani ishlatib, shirali tilda oʻgirilgan desak, mubolagʻa boʻlmaydi. Shu taʼrifimizga yuqoridagi parchadan bir misol: “Bu, gün doğumundan gün batımına kadar sürer”. Bu gap oddiy tarjima qilinganda, “Bu, tong otishi, kun yorishishidan quyosh botgunga qadar davom etadi” deya oʻgiriladi. Lekin tarjimon “Bu nola quyosh chiqishidan boshlab, ufqqa bosh qoʻygan chogʻ nihoyasiga etadi” deya bu jumlaning shoirona oʻgiran. Bu gap xuddi sherning bir misrasi kabi chiroyli bir oʻxshatish bilan tasvirlangan.

Yuqoridagi parchadagi “kepenek” soʻziga eʼtibor qaratsak: “Kepenek” soʻzi turk tili izohli lugʻatida “çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük” yani, choʻponlarning elkalariga tashlab oladigan, tikilmagan, engsiz, qalin matoli ust kiyim, deya izohlangan. Ushbu soʻzni tarjimon “chakmon” soʻzi bilan beradi. Chakmon – oʻzbek tili izohli lugʻatida, “ustki kiyim turu, erkaklarning oldi ochiq, qishki toʻni, jun matodan toʻqiladi” deya izohlangan. Tarjimon “kepenek” soʻzini “chakmon” deya oʻgirib, toʻgʻri yoʻlni tanlagan, chunki chakmon ham izohda aytilishiga koʻra, jun matodan toʻqilgan, yani qalin matoli ust kiyim. Bu esa choʻponlarning ustlariga tashlab yuradigan toʻnlarini ifodalash uchun toʻgʻri va chiroyli ifoda boʻlgan.

Yashar Kamolning yozuvchi sifatida oʻziga xos uslubi bor. U voqealar tasvirida qisqa, kesik-kesik jumalardan, ketma-ket kelgan diologli gaplardan foydalanadi. Bunday gaplarni tarjima qilishda, oʻquvchiga tushunarli boʻlishi uchun, tarjimon,

ma'nodan yiroqlashmagan holda, gaplarni o'zidan qo'shishiga to'g'ri keladi. Masalan: "Sofi bir süre azıcık ürkmüş, azıcık şaşırmuş, azıcık korkmuş atın ötesinde sessiz durdu" [1, 3]. Gapning so'zma-so'z tarjimasida: "So'fiy bir muncha vaqt qo'rqib, biroz hayron ham bo'lib, otning yonida jimgina turib qoldi." Ushbu gap X.Hamidov tarjimasida quyidagicha berilgan: "Ha, So'fiy bobo nimanidir eslab, uzoq o'ylanib qoldi, hatto sal bezovta ham bo'ldi. Qalbining tub-tubida qandaydir hadik, qo'rquv yalab o'tganday bo'ldi. U shu alpozda birpas turib qoldi..." [2,7] Korinib turganidek asarning o'zbekcha tarjimasida yanada tushunarliroq, mukammalroq chiqqan. Bu esa tarjimonning asarni chuqur his qilib, unga ijodkor sifatida yondashganligidan dalolat beradi.

Yashar Kamol uslubiga xos yana bir xususiyat shuki, u o'z asarlarida ketma-ket kelgan dialogli gaplardan keng foydalanadi. Masalan:

«Ahmet, Ahmet» diye bağırdı.

Ahmet Sofinin sesini tanıdı, kapıya yürüdü, açtı:

«Buyur dayı» dedi.

Atı gördü, önce şaşırdı. Sonra bir ata, bir Sofiye baktı.

Sofi: «Konuğun kim Ahmet?» diye sordu. «Hoş geldi safalar getirdi.»

Ahmet: «Konuğum yok,» diye karşılık verdi.

İkisi de ata baktılar. ."[1, 3.]

Tarjimasida:

Ahmad, ho'v Ahmad, – deb uy egasini chaqirdi. So'fiyning tovushini eshitgan Ahmad asta yurib kelib, eshikni ochdi.

– Keling, So'fiy tog'a – deb cholni ichkariga taklif qilar ekan birdan ko'zi otga tushdi. U avval hayron bo'lib, bir otga, bir So'fiy boboga qaradi.

– Mehmoning kim, Ahmad? – deb so'radi So'fiy bobo.

– . . .

– Mayli, kim bo'lsa ham xush ko'rdik.

– Qanaqa mehmon? – dedi Ahmad ajablanib.

Shunda ikkalasi ham birdan otga yuzlandilar. [2, 11.]

Tahlil qiladigan bo'lsak, turk tilida dialoglar ko'pincha qisqa, fikr tugallanmagan, to'liqsiz gaplar shundayligicha berilgan bo'ladi. Bunday gaplar filmlarda tushunarli bo'ladi, izoh ham shart bo'lmaydi, chunki filmda holat so'z bilan emas, harakat, holat, joy tasvirlarida ham namoyon bo'ladi. Lekin yozma matn va uning tarjimasida vaziyat boshqacha bo'ladi. O'zbekcha tarjimini olib ko'radigan bo'lsak, har bir gap aniq, tushunarli. Masalan; «Ahmet, Ahmet» diye bağırdı” jumlasida “Ahmad, ho'v Ahmad, – deb uy egasini chaqirdi”. Haqiqatan, asarning shu o'rnida So'fiy bobo duch kelgan odamga “baqirmayapti”, aksincha Ahmadning eshigi oldida turib uyning egasi, yani Ahmadni chaqirmoqda. Shu gapning o'zidayoq tarjimonning

mahorati yaqqol koʻzga tashlanmoqda. Yoki “Ahmet Sofinin sesini tanıdı, kapıya yürüdü, açtı.” jumlası “Soʻfiyning tovushini eshitgan Ahmad asta yurib kelib, eshikni ochdı” deb oʻgırilgan. Shu oʻrında parchalarning oʻzbek tilidagisiga eʼtiroz bor. Turk tilida Ahmad Soʻfiyning ovozi tanib eshikni ochganligi aytilmoqda. Lekin oʻzbek tilida Ahmad Soʻfiyning ovozi tanib eshikni ochgan deya aytilmoqda. Turk tilidagi Soʻfiyning ovozi taniganligi uchun eshikni ochganligi oʻzbek tilida tushurib qoldirilgan. Bu erda maʼnoda katta oʻzgarish boʻlmasada, tarjimadagi aniqlikka etibor berilmagan.

«Buyur dayı» dedi. Atı gördü, önce şaşırdı. Sonra bir ata, bir Sofiye baktı.” Turk tilidagi ushbu gapga etibor beraylik. Gapni aynan tarjima qiladigan boʻlsak, shunday jaranglaydi “Gapiring togʻa, dedi. Otni koʻrdi, avval hayron boʻldi, keyin bir otga bir soʻfiyga qaradi.” Bu gapning tuzilishiga toʻxtaladigan boʻlsak, gaplar qisqa, vergul tinish belgisi orqali uyushib kelmoqda. Uyushub kelgan har bir gapda hukm mavjud. Endi ushbu gap tarjimonning tarjimasida qanday jaranglamoqda.

– Keling, Soʻfiy togʻa – deb cholni ichkariga taklif qilar ekan birdan koʻzi otga tushdi. U avval hayron boʻlib, bir otga, bir Soʻfiy boboga qaradi. Turk tilidagi qisqa, uyushib kelgan gap, oʻzbek tilida qoʻshimchalar orqali bogʻlanib, maʼnosi ham silliqanib, bir gapga jo boʻlgan. “cholni ichkariga taklif qilar ekan” degan gap turk tilida yoʻq, lekin tarjimon ijodiy yondoshib, eshigiga kelgan odamni ichkariga taklif qilish odobini eʼtiborga olib va oʻsha erdagi holatni yanada yaqqolroq tasvirlash maqsadida ushbu gapni qoʻllagan va juda chiroyli ifodaga erishgan. Asardan yana bir parcha tanlab tahlil qilamiz.

“Ahmedin kapısına bir küheylanın gelip durduğunu önce bütün köy duydu. Gelip atı gördüler. Sonra yakın köyler, sonra tek mil Ağrı yöresi duydu, gelip atı gördüler. Az bir zamanda atın ünü İrana Turana ulaştı. Bu hali, Ahmedin başına gelip konan devlet kuşunu türlü türlü yorumladılar. Kimi hayra yordu, kimi şerre...”[1, 3.]

Tez orada Ahmadning eshigi oldiga bir afsonaviy ot kelib toʻxtagani xabari butun qishloqqa yoyildi. Hamma bu otni koʻrgani kela boshladi. Boshqa qishloqlardan ham odamlar otni koʻrgani oqib keldi. Shu tarzda butun Ogʻritogʻ hududi bu gʻalati voqeadan xabardor boʻldi. Hamma bu gʻaroyib otni koʻrishga oshiqdi. Ot voqeasi Eronu Turonga yoyildi

Ahmadning boshiga qoʻngan bu davlat qushini hamma oʻzicha taʼbir, talqin qila boshladi. Biri xayr alomati desa, boshqasi yomonlikka yoʻydi, “baxtsizlik alomati”, – dedi. [2, 3.]

Parchadagi “Ahmedin kapısına bir küheylanın gelip durduğunu önce bütün köy duydu.” jumlası tarjimon tomonidan “Tez orada Ahmadning eshigi oldiga bir afsonaviy ot kelib toʻxtagani xabari butun qishloqqa yoyildi.” deb oʻgırilgan. Turkcha

matndagi “küheylan” soʻzi turk tili izohli lugʻatida shunday berilgan. “Küheylan – arapça, isim, soylu arap atı”. Tarjimasi: “Küheylan – arapcha soʻz, ot turkumli, maʼnosi - zotdor arab oti. Yozuvchi Ahmadning eshigi oldiga zotdor arab oti kelib toʻxtaganini yozmoqda. Lekin tarjimada “afsonaviy” ot deya oʻgirilgan. Natijada maʼnoda katta oʻzgarish boʻlmagan boʻlsada otning zoti eʼtibordan chetda qolib, diqqat uning naqadar chiroyli va oʻzgachaligini ochib berishga qaratilgan. Fikrimizcha “zotdor arab oti” deya oʻgirilsa maqsadga muvofiq boʻlar edi. Bundan tashqari turk tilida “bir küheylan”, “bir mutluluk”, “bir çocuk”, “bir sevinç” kabi har bir jonli, jonsiz, predmet nomidan oldin “bir” soʻzining qoʻllanilishi turk tilining oʻziga xos xususiyati hisoblanadi. Lekin oʻzbek tilida “bir” soʻzini faqat miqdorni bildirish maqsadida qoʻllanilsa yaxshi boʻlardi. Koʻp tarjimalarda xuddi turk tilidagidek bir afsonaviy, bir baxt, bir bola, bir sevinch deya oʻgirilayotganining guvohi boʻlayapmiz. Shunday tillarning nozik jihatlariga biz ham “nozik” munosabatda boʻlishimiz kerakligi haqida darslarda ham qayta qayta takrorlaymiz.

Oʻzbek tilida “boshiga davlat qushu qoʻnmoq” iborasi mavjud. Bu ibora hayotida katta zafarga, katta davlatga, katta yutuqqa erishgan kishi uchun qoʻllaniladi. Huddi shu iboraning aynan bir xili turk tilida ham mavjud. “Ahmedin başına gelip konan devlet kuşu”, ushbu jumlaning tarjimon “Ahmadning boshiga qoʻngan bu davlat qushini” deya juda togʻri oʻgiran. Chunki turk va oʻzbek tillari bir oilaga mansub, ildizi bir tillar hisoblanadi. Tildagi mana shunday oʻxshash soʻz va iboralarning aynan bir xil shakllarining berilishi tillarning ildizi baquvvat va bir –biriga oʻxshash ekanligini yana bir isboti boʻlib turibdi. Biz esa shu tillarda gapiruvchi, oʻrgatuvchi insonlar sifatida shu jihatlarni ham targʻib qilishimiz kerak deb hisoblaymiz.

Xulosa. Ushbu asarni tarjima qilgan Xayrulla Hamidov nafaqat tarjimon, balki mohir pedagog, ustoz va kuchli olim hisoblanadi. U oʻzining bir qancha ilmiy ishlarida turk tilidagi maqol va frazeologik iboralar ustida ish olib borgan. Oʻzbek va turk tilidagi turgʻun birikmalar va frazeologik iboralar ustasi sifatida ushbu asardagi bir qancha iboralarni oʻzbek tilidagi muqobil shaklini topib, mohirona tarjima qilgan. Turk tilida oddiy gap sifatida kelgan jummalarni ham oʻzbek tiliga ibora sifatida oʻgiran. Bu esa ona tilimizning boy hazinasini asarlarda qoʻllab ularni targʻib va tashviq etish hisoblanadi. Quyida turk tilidagi iboralarni oʻzbek tilidagi muqobilini topgan holda oʻgirilgan bir qancha iborani koʻrib oʻtamiz.

“Başa gelen çekilir, dayı» dedi Ahmet.” tarjimasi: “boshga tushganni koʻz koʻrar ekan, deb taqdirga tan berdi”. “Sonra aşağıdaki ovadan, Karakiliseden, Gıhadın-den, Iğdırdan Kürt Beyleri duydular”, tarjimasi: “Xabar quyi qishloqlarga, Gihodin, Iğdirdagi kurd beylarining qulogʻiga ham borib etdi.”, “Belki gözü kanlı, dediğinden dönmez bir beydi”, tarjimasi: “Balki koʻzi qonga toʻlgan, aytgan soʻzidan qaytmas, oʻjar bir beydir?”, “Mahmut Hanla başa çıkılmaz.» tarjimasi: “Ammo

Mahmudxonga bas kelish imkonsiz”, “Dağını da, başındakileri de erle bir ederim, dedi” tarjimasi: “Ishongan tog‘ini parchalab tashlayman, makonini er bilan yakson qilaman”, – dedi”, “Konaği velveleye Verdi”, tarjimasi: “Mahmud poshsho saroyini boshiga ko‘tardi”.

Tarjimonlik – igna bilan chuqur qazishdek bir ish yoki zargarlik kabi nozik bir ish degan tashbehlarni ko‘p eshitganmiz. Lekin biz tarjima ishini boshqa bir joydan ko‘chat, nav-nihol olib, boshqa bir erga o‘tkazib ekishga o‘xshatamiz. Boshqa tuproqqa mansub ko‘chatni umuman boshqa joyga ko‘chirib ekaningizda, uning qaytadan jonlanib, o‘zini tiklab, barq urib ketishi qanchalik mushkul ish bo‘lsa, boshqa tilga mansub asarni yana boshqa bir tilga o‘girib, unga qaytadan hayot berish ham shu qadar mushkul bir ishdir. Barcha asarlar, ilmiy ishlar muallifning jondan aziz farzandlari hisoblanadi. Chunki mualliflar haqiqatan asarlarga yangi hayot baxsh etadilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. Yaşar Kemal, Ağrıdağı Efsanesi, Yapı Kredi Yayınları (YKY), 51.Baskı, İstanbul, 2018.
2. Yashar Kamol. Og‘ritog‘i nolasi. – Toshkent: 2022. –180 b.
3. Toshaliyeva S. Badiiy tarjimaning ba’zi muammolariga doir./ Tarjimashunoslarforumu-Toshkent-2022yil <https://cyberleninka.ru/article/n/badiiy-tarjimaning-ba-zi-muammolariga-doir>
4. Sanjar Siddiq. Adabiy tarjima san’ati, O‘zAS, 1991-yil, 22-noyabr.
5. Salomov.G‘. Til va tarjima. T., 1966.